

RAQAMLI DAVRDA INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARI HIMOYASI

Odilov Nozimjon Jumanazar o'g'li

| odilovnozimjon216@gmail.com

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11611544>

Annotatsiya. Internetda intellektual mulk huquqlari tushunchasining paydo bo'lishi va rivojlanish tarixi, uning ahamiyati, nazariy-huquqiy asoslari va o'ziga xos jihatlari, muhofaza qilinishi, milliy qonunchilikka ta'siri hamda ayrim konseptual masalalar va ularga yechim sifatida taklif-tavsiyalar xususida fikr yuritiladi. Xorijiy mamlakatlar intellektual mulk huquqi sohasida erishilgan yutuqlar, xalqaro hamkorlik, sud amaliyoti hamda tajribalar aks ettiriladi.

Kalit so'zlar: intellektual mulk, blokcheyn, Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT), "WIPO alert", mobil ilova, platformalar

Mavzuning dolzarbligi: Hozirgi davrda intellektual mulk bilan bog'liq ko'rsatkichlar ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni mustahkamlashning eng asosiy mezonlaridan biriga aylanib ulgurgan. Ma'lumki, intellektual mulk obyektlari nomoddiy aktivlar hisoblanib, uning ijtimoiy hayotimizda tutgan o'rni kundan kunga oshib bormoqda. Yurtimizda intellektual mulk huquqidan jumladan, Internet tarmog'ida to'g'ri foydalanishga bo'lgan ehtiyoj naqadar dolzarb ekanligi bilan ifodalanadi. O'zbekistonning ushbu sohada turli rivojlangan davlatlar hamda Butunjahon intellektual mulk tashkiloti bilan hamkorli va Internetda intellektual mulkni huquqiy tartibga solish masalalari o'ta muhim xarakterga ega bo'ladi hamda kechiktirib bo'lmas yechim talab qiladi. Ushbu savollarga nisbatan huquq tizimi rivojlangan mamlakatlarning huquq normalari va sud amaliyotini, xalqaro tajribani o'rganish orqali javob topish mumkin. Bugungi kunda Internet tarmog'i axborot tarqatish, ijodkorlik va innovatsiyalar uchun cheksiz platforma bo'lib xizmat qiladi. Biroq, uning imkoniyatlari orasida intellektual mulk huquqlari ko'pincha buziladigan murakkab tizim ham yotadi. Internetda intellektual mulk huquqlarning buzilishi uchun javobgarlikning dolzarbligi turli ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va axloqiy o'lchovlar bilan kesishadi. Global Innovatsion Siyosat Markazi (GIPC) tomonidan 2021-yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, raqamli qaroqchilikning dunyo bo'ylab qiymati 29,2 milliard dollardan 63,6 milliard dollargacha baholangan. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, AQSh, Xitoy va Rossiya qaroqchilik darajasi eng yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kiradi.

O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligining 2022-yil bergan hisobotiga ko'ra, hisobot davrida intellektual mulk sohasida sodir etilgan huquqbuzarliklarga nisbatan 142 ta holatda jami 135,2 mln so'm jarima

tayinlangan. Shuningdek, aniqlangan qonun buzilishlar bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslarga 1043 ta taqdimnoma va 842 ta ogohnoma kiritilgan.

Bundan tashqari, Internetda intellektual mulk huquqlarining buzilishining iqtisodiy oqibatlari ham sezilarli darajada. Ommaviy axborot vositalari, nashriyot, dasturiy ta'minot ishlab chiqish va farmatsevtika kabi intellektual mulkka katta tayanadigan sohalar qalbakilashtirish va mualliflik huquqi bilan himoyalangan materiallardan onlayn ruxsatsiz foydalanish tufayli katta zarar ko'radi. Ushbu yo'qotishlar nafaqat individual ijodkorlarga ta'sir qiladi, balki keng iqtisodiy oqibatlarga, jumladan, ish o'rnini yo'qotishi, tadqiqot va ishlanmalarga investitsiyalarni qisqartirilishi va soliq tushumlarini kamayishi kabilarga ham olib keladi.

Tadqiqot maqsadi va usullari: Ushbu tadqiqotning maqsadi nazariy qoidalar va amaliyotdagi muammolarni kompleks tadqiq etish asosida Internetda intellektual mulk huquqlarning buzilishi uchun javobgarlikka taalluqli holatlarni ko'rib chiqishning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish, xorijiy davlatlar qonunchiligini o'rganish, mazkur sohadagi muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yuzasidan amaldagi qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha nazariy va amaliy xulosalar ishlab chiqishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi va xorijiy davlatlar mutaxassislari va olimlari tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalar va xulosalardan, xususan, kiber va moliya huquqi sohasiga oid qarashlaridan, shuningdek, rasmiy-yuridik, mantiqiy, qiyosiy-huquqiy va qiyosiy-tipologik tahlil metodlaridan keng foydalanildi.

Tadqiqotning natijalari: O'zbekiston Respublikasi normativ hujjatlarida intellektual mulk huquqlariga doir huquqiy normalar o'rganildi, xorijiy davlatlarda intellektual mulk huquqlari himoyasi bo'yicha yaratilgan huquqiy tizimning zamonaviy holati va undan ko'zlangan maqsadlar tahlil qilindi va olingan tahlil asosida xalqaro normalar holati va mavjud milliy qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan xulosa chiqarildi.

Tadqiqotning ilmiy-uslubiy ahamiyati: Tadqiqot ishida ko'rib chiqilgan muammolarning dolzarbligiga, xulosalar va takliflarning asoslantirilganlik darajasiga qarab tadqiqot natijalarining nazariy va amaliy ahamiyati belgilanadi. Tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundaki, unda bayon etilgan qoidalar va xulosalardan intellektual mulk sohasidagi qonunchilik normalarini va huquqni qo'llash amaliyoti mexanizmini takomillashtirishda, ushbu sohada davlat tomonidan tartibga solish sohalarining oqilona nisbatini topishda foydalanilishi mumkin.

Xulosa: O'zbekiston Respublikasida intellektual mulk huquqlari himoyasi tizimi, ularni Internetda buzganlik uchun javobgarlik masalalari bilan bog'liq savollarga yechim beradigan normativ-huquqiy hujjatda fuqarolik va jinoiy javobgarlik moddalarining yetishmasligi, amalda mavjud huquqiy hujjatlarda juda ko'p ochiq qoldirilgan masalalar mavjudligi va bir mavzuga oid huquqiy asoslarning turli normativ-huquqiy hujjatlar qismlarida belgilanishi va oqibatda, ko'plab huquqiy asoslar va majburiyatlar belgilanmay qolib ketishi intellektual mulk huquqi sohasida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida yangi huquq va majburiyatlar, javobgarliklarni belgilab qo'yilishiga ehtiyoj borligini ko'rsatadi.